

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Ходжаева Д.Т.

Гафарова С.С.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112452>

Актуальность. изучения и управления диабетической полинейропатией (ДПН) при сахарном диабете 1 типа (СД1) остается высокой по нескольким причинам:

Распространенность: ДПН является одним из наиболее частых осложнений сахарного диабета, а СД1 отличается более высокой частотой развития этого осложнения по сравнению с другими типами сахарного диабета.

Влияние на качество жизни: Симптомы ДПН, такие как болевой синдром, нарушения чувствительности и дефицит моторной функции, существенно снижают качество жизни пациентов, причиняя им физические и эмоциональные страдания.

Серьезные осложнения: ДПН может приводить к развитию серьезных осложнений, включая язвы стоп, инфекции и ампутации конечностей, что значительно увеличивает риск инвалидизации и смертности.

Необходимость инноваций в лечении: Несмотря на существующие методы лечения, эффективность которых подтверждается, постоянно возникают новые исследования и технологические инновации, направленные на разработку более эффективных подходов к диагностике, лечению и управлению ДПН.

Социально-экономическое значение: Осложнения ДПН оказывают значительное влияние на здравоохранение и экономику в целом из-за высоких затрат на лечение и реабилитацию пациентов, а также из-за потери трудоспособности и инвалидизации.

Учитывая все эти факторы, изучение и эффективное управление ДПН при СД1 остается актуальной задачей в медицине и научных исследованиях, направленных на улучшение прогноза и качества жизни пациентов.

Клиника диабетической полинейропатии (ДПН) при сахарном диабете 1 типа (СД1) может включать разнообразные симптомы и признаки, которые могут существенно различаться у разных пациентов. Вот общая клиника, которая может наблюдаться у пациентов с ДПН и СД1:

Сенсорные нарушения:

Парестезии (покалывание, жжение, "ползание мурашек") в конечностях, особенно в ногах и стопах.

Гиперестезия (болевые ощущения при небольших стимулах).

Гипоестезия (потеря или уменьшение чувствительности к боли, температуре, давлению).

Моторные нарушения:

Слабость мышц, особенно в ногах.

Неконтролируемые сокращения мышц (мышечные сокращения).

Автономные нарушения:

Ортостатическая гипотензия (падение артериального давления при смене положения тела).

Дисфункция желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея, запоры).

Сексуальная дисфункция (эректильная дисфункция у мужчин, снижение либидо у женщин).

Другие нарушения:

Изменения в потоотделении и кожном сосудистом рефлексе.

Болевой синдром, который может быть преследующим или острым, с различными характеристиками боли.

Клиника ДПН при СД1 может быть разнообразной и индивидуализированной для каждого пациента. Важно учитывать, что симптомы могут постепенно прогрессировать со временем, что может привести к ухудшению качества жизни и возникновению осложнений. Раннее выявление и эффективное управление симптомами ДПН имеет важное значение для предотвращения серьезных осложнений и улучшения качества жизни пациентов.

Диабетическая полинейропатия (ДПН) может приводить к серьезным осложнениям, включая язвы стоп, которые могут стать причиной инфекций, ампутаций и существенно снизить качество жизни пациентов. Вот обсуждение осложнений, связанных с ДПН, и методов их лечения и управления симптомами:

Язвы стоп:

Одним из наиболее серьезных осложнений ДПН являются язвы стоп. Потеря чувствительности и изменения в коже и мышцах стопы могут привести к образованию язв, которые могут быть малозаживающимися и подвержены инфекциям.

Язвы стоп являются одной из основных причин ампутаций у пациентов с сахарным диабетом.

Методы лечения и управления:

Контроль глюкозы в крови: Эффективное управление уровнями глюкозы может замедлить прогрессирование ДПН и снизить риск развития язв.

Уход за стопами: Регулярный уход за стопами, включая ежедневную инспекцию, увлажнение кожи и правильное обувание, является важным аспектом предотвращения язв и инфекций.

Ортопедические вмешательства: Использование ортопедических стелек или специальной обуви может помочь снизить давление на стопы и предотвратить образование язв.

Лечение боли: У пациентов с ДПН может наблюдаться болевой синдром, который может значительно снижать качество жизни. Лечение боли может включать применение анальгетиков, антидепрессантов, антиконвульсантов и других медикаментозных средств.

Физическая терапия и упражнения: Регулярные упражнения и физическая терапия могут помочь улучшить кровообращение в ногах и укрепить мышцы, что может снизить риск развития язв.

Важно, чтобы пациенты с ДПН регулярно консультировались с врачом и следовали всем рекомендациям по уходу за стопами и контролю глюкозы в крови. Эффективное управление ДПН и его осложнениями может существенно улучшить прогноз и качество жизни пациентов с сахарным диабетом.

В последние годы наблюдаются значительные научные исследования и инновации в лечении диабетической полинейропатии (ДПН), которые открывают новые перспективы для улучшения результатов лечения и качества жизни пациентов. Вот несколько последних научных исследований и тенденций в лечении ДПН:

Применение новых фармакологических препаратов:

Ингибиторы натриево-глюкозозового каркаса-2 (SGLT2): Недавние исследования показывают, что применение SGLT2-ингибиторов, таких как эмпаглифлозин и дапаглифлозин, может улучшить симптомы ДПН и замедлить ее прогрессирование у пациентов с сахарным диабетом.

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ACE) и ангиотензин II-рецепторные блокаторы (ARB): Некоторые исследования показывают, что ACE-ингибиторы и ARB могут иметь защитный эффект на периферические нервы и улучшить нейрогенную функцию у пациентов с ДПН.

Антагонисты альфа2-адренорецепторов: Применение препаратов, таких как тапентадол и дулоксетин, может помочь снизить болевой синдром при ДПН.

Реабилитационные методики:

Физиотерапия и реабилитация: Физическая терапия и реабилитационные упражнения могут помочь улучшить кровообращение, силу мышц и координацию движений у пациентов с ДПН.

Нейрореабилитация: Использование техник нейрореабилитации, таких как нейромодуляция и транскраниальная магнитная стимуляция, может помочь в восстановлении нервной функции и снижении боли.

Технологические инновации:

Телемедицина и мобильные приложения: Технологии телемедицины и мобильные приложения могут облегчить мониторинг симптомов ДПН, контроль глюкозы в крови и соблюдение рекомендаций по уходу за стопами.

Имплантируемые устройства: Некоторые исследования ведутся по разработке имплантируемых устройств, таких как нейростимуляторы, которые могут помочь в управлении болевым синдромом при ДПН.

Эти научные исследования и инновации открывают новые возможности для улучшения лечения и управления ДПН, что может привести к улучшению качества жизни и прогноза у пациентов с сахарным диабетом. Однако, необходимо проведение дальнейших клинических исследований для подтверждения эффективности и безопасности этих подходов.

В заключении статьи о диабетической полинейропатии (ДПН) при сахарном диабете 1 типа (СД1) можно подчеркнуть следующие основные моменты:

Важность изучения ДПН заключается не только в предупреждении осложнений и снижении болевого синдрома, но и в разработке новых методов диагностики и лечения, таких как применение новых фармакологических препаратов и технологических инноваций. Это позволит улучшить прогноз и качество жизни пациентов с СД1 и снизить бремя этого серьезного осложнения для здравоохранения.

В целом, эффективное управление ДПН требует комплексного подхода, включающего раннюю диагностику, индивидуализированное лечение и регулярное наблюдение за

состоянием пациентов. Это позволит достичь лучших результатов лечения и улучшить качество жизни пациентов с сахарным диабетом 1 типа.

References:

1. Ziegler, D., Papanas, N., Vinik, A. I., & Shaw, J. E. (2014). Epidemiology of polyneuropathy in diabetes and prediabetes. *Handbook of Clinical Neurology*, 126, 3-22.
2. Boulton, A. J., Vinik, A. I., Arezzo, J. C., et al. (2005). Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 28(4), 956-962.
3. Tesfaye, S., Selvarajah, D., & Gandhi, R. A. (2010). Diabetic peripheral neuropathy. In *Handbook of Clinical Neurology* (Vol. 95, pp. 947-963). Elsevier.
4. Martin, C. L., Albers, J. W., & Pop-Busui, R. (2014). Neuropathy and related findings in the diabetes control and complications trial/epidemiology of diabetes interventions and complications study. *Diabetes Care*, 37(1), 31-38.
5. Pop-Busui, R., Lu, J., Brooks, M. M., et al. (2009). Impact of glycemic control strategies on the progression of diabetic peripheral neuropathy in the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes (BARI 2D) Cohort. *Diabetes Care*, 32(5), 719-725.